

IJTIMOYIY TARMOQLARNING JAMOATCHILIK FIKRIGA TA'SIRI

Xaydarova M.O

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarning jamoatchilik fikrini shakllantirishdagi o'рни hamda ijtimoiy tarmoqlarga oid O'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish masalalari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ijtimoiy tarmoqlar, bloger, Internet, kiberjinoyat, trolling, kiberbulling, populizm, jamoatchilik fikri.

Khaydarova M.O

Tashkent State University of Law

graduate student

THE EFFECT OF SOCIAL NETWORKS ON PUBLIC OPINION

Abstract: This article analyzes the role of social networks in the formation of public opinion and the issues of improving the legislation of Uzbekistan on social networks.

Keywords: social networks, blogger, Internet, cybercrime, trolling, cyberbullying, populism, public opinion.

Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi bilan ijtimoiy tarmoqlar kundalik turmushimizning ajralmas bir qismi ekanligini inkor etib bo'lmaydi. Facebook, Twitter, Instagram hamda TikTok kabi ijtimoiy tarmoqlar qatorida paydo bo'lgan turli platformalar odamlarning o'zaro munosabatlari, ma'lumot almashish shakllari hamda ularning nuqtai nazarini ifodalash usullarida tub o'zgarishlarga olib keldi. Ushbu o'zgarishlar birgalikda

ijtimoiy dinamikaning yangi platformasini yaratdi va natijada jamoatchilik fikrini shakllantirish jarayonida jiddiy o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda.

So'nggi izlanishlarga ko'ra, bugungi kunda insoniyatning 63% qismi internetdan foydalanishi [qayd etilgan](#). Shu jumladan, taxminan 1 yillik davr ichida internetdan foydalanuvchilar soni 200 millionga ortgan. 4,65 milliard foydalanuvchi ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishadi. Dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, 3 milliarddan ortiq kishi turli xildagi messenjerlardan foydalanishadi. Eng ko'p foydalaniladigan platformalar Facebook hamda WhatsApp hisoblanib, 2,5 milliarddan ortiq kishi foydalanishadi. Shuningdek, bir nechta rivojlangan mamlakatlarda o'zlarining milliy messenjerlaridan foydalanishadi. Masalan, Yaponiyada Line, Janubiy Koreyada KakaoTalk hamda Xitoyda esa WeChat. Datareportal.com ning statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholisining taxminan 70 foizi internet foydalanuvchisi hisoblanadi. Aholining 18,3 % qismi esa ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishadi. Shundan Telegram ijtimoiy tarmog'idan foydalanuvchilar soni 80 foizni; WhatsApp dan esa 22 foizni; Facebook Messengerdan foydalanuvchilar esa 6 foizni tashkil etadi. Shuningdek, aholi tomonidan eng ko'p foydalaniladigan ijtimoiy tarmoq bu Instagram hisoblanadi. Bugungi kunda ushbu tarmoqdan foydalanuvchilar soni 4,8 mln dan ortiq. Shulardan foydalanuvchilarning 34,4 % qismi ayollar bo'lib, foydalanuvchilarning asosiy qismini yoshlar tashkil etadi.

Onyemaning fikriga nazar tashlaydigan bo'lsak, Internet insoniyat tarixidagi eng katta hamda muhim texnologiyalardan biri hisoblanadi. Bu esa, o'z navbatida, odamlar, axborot va kompyuterning ulanishini o'z ichiga oladi. Yana bir jihat shuki, bu odamlar hamda mashinalar o'rtasidagi ma'lumot almashish va yetkazib berishda tarqatish vazifasini bajaradigan tizimli bo'g'indir. Internet hamma joyda mavjud va keng tarqalgan.[1]

Jorgensenning ta'kidlashicha, Internet inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalarda kafolatlangan so'z erkinligini shubha ostiga qo'yadi. Bir

tomondan, Internet odamlarga ma'lumot berish hamda izlashning yangi vositalarini taqdim etish orqali so'z erkinligini oshiradi. Ikkinchi tomondan esa bepul axborot oqimi voyaga yetmaganlarning potensial zararli ma'lumotlarga kirishini cheklash uchun emas, balki kontentni tartibga solish talabini kuchaytirdi.[2]

Ijtimoiy tarmoqlarga qaramlik natijasida psixosomatik kasalliklar paydo bo'lish holatlari kuzatiladi. Masalan, Belgradda foydalanuvchi Snejana Pavlovich "Facebook" ijtimoiy tarmog'iga joylagan qaydi onlayn do'stlari tomonidan qiziqish bildirilmaganligidan so'ng psixiatriya klinikasiga yotqizilgan. Klinika shifokorlari bu kasallikni "Snijana sindromi" deb atashadi hamda bemorning xatti-harakatlarini zamonaviy dunyoda shaxsning ijtimoiy ehtiyojlarini qoniqtirmasligidan kelib chiqqan oddiy stress deb izohlaydilar.

O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning shakllanishi hamda rivojlanishi ularning mustaqilligining mustahkam barqaror topishidadir. Biroq ijtimoiy tarmoqlar mustaqilligining mustahkamlanishi ular bilan bog'liq bo'lgan bir qancha jinoyatlarning ham vujudga kelishiga sabab bo'lib bormoqda. Shulardan biri kiberjinoyatni oladigan bo'lsak, kiberjinoyat bu – zararli bo'lgan dasturlarni tarqatish, akkauntlarni buzib kirish, kredit karta raqamlari hamda boshqa bank rekvizitlarini o'g'irlash, internet orqali noqonuniy ma'lumotlarni tarqatish kabi jinoiy maqsadlarda odamlar tomonidan sodir etiladigan harakatlar hisoblanadi. Trolling esa foydalanuvchilar o'rtasida haqorat va boshqa shu kabi so'zlar bilan birga nizolarni avj oldirish uchun ijtimoiy tarmoqlarda provokatsion maqolalar yoki xabarlarni joylashtirish tushuniladi. Kiberbulling – ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, xabarlar va elektron pochta xabarlari hamda SMS ko'rinishida foydalanuvchilarga bildirilgan haqorat va tahdidlardir. Buning yorqin misoli sifatida joriy yilning 3-aprel kuni Telegram ijtimoiy tarmog'ining turli saytlarida ogohlantirishlar berilganini keltirishimiz mumkin. Ogohlantirishning mazmuni

shundan iborat ediki, oxirgi vaqtlarda dunyoning turli mamlakatlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlaridan so'ng, mamlakatimiz hamda qo'shni davlatlar fuqarolariga ijtimoiy tarmoqlar orqali pul mukofoti evaziga savdo hamda boshqa ko'ngilochar markazlar, jamoat joylari va maktablarni minalashtirish taklif qilingan xabarlar kelib tushgan. Shu kabi provokatsion xabarlar asosan "Telegram" ijtimoiy tarmog'i orqali yuborilgan, unda shaxsi noma'lum bo'lganlar turli miqdorda qurol-yarog' bilan ta'minlash va harakatlar rejasini yuborishga va'da beradilar. Eng ahamiyatli jihati shundaki, bu kabi xabarlar, ayniqsa, bolalarga yuborilgan. Shu jumladan, bolalarning shaxsiy ma'lumotlari orqali qo'rqitish holatlari ham uchragan.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarning hayotimizga, ayniqsa, yoshlarning axloqiga bo'lgan ta'sirini inkor etolmaymiz. Biz ongli ravishda ijtimoiy tarmoqlar a'zosi bo'la turib, real hayot hamda virtual hayotni farqlay olishimiz lozim. Maqolamizga yakun yasas ekanmiz, ushbu holatlardan kelib chiqib, bir nechta takliflar ishlab chiqildi. Birinchida, blogerlik faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarga soliq (daromad solig'i) to'lash majburiyati joriy etilishi hamda soxta xabarlar uchun jarima belgilanishi yoki ma'muriy javobgarlik emas, to'g'ridan-to'g'ri jinoiy javobgarlik nazarda tutilishi. Ikkinchisi esa O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi qonuni 7-moddasining "ommaviy axborot vositalari, axborot tarqatuvchilar, blogerlar o'zlari tarqatayotgan axborotning asosga ega emasligi, ya'ni haqqoniy emasligi uchun axborot manbai[3]" qismiga to'ldirilgan shakli sifatida muallifi bilan birgalikda qonunda belgilangan tartibda javobgar bo'lishi belgilanishi lozim. Uchinchidan, axborot erkinligi hamda axborotlashtirish to'g'risidagi 8 ta qonunni unifikatsiya qilish orqali yagona "Axborot xavfsizligi to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqish. Ushbu takliflar orqali ko'zlangan maqsad – butunjahon Internet tarmog'i va ijtimoiy tarmoqlardagi turli xil

provokatsion g'oyalarning tarqalishini oldini olish hamda ushbu sohani huquqiy jihatdan tartibga solishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Onyema, M.C. (2013). Micro information system in mass communication: A new media perspective. Anambra: Appolos Bros Press LTD.
2. Jorgensen, R.F. (2011). Internet and freedom of expression. European Masters Degree in Human Rights and Democratization. Raoul Wallengton Institute
3. O'zbekiston Respublikasining "Axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risida"gi qonuni.